

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA RAQAMLI GLOBALLASHUVNING OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA’SIRI

Yusupova Rahima Kasimovna

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Madaniyat va san’at menejmenti” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672872>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy axborot texnologiyalari keskin rivojlanib, madaniyatlararo almashinuv kuchaygan raqamli globallashuv davrida milliy madaniyatlarning o‘ziga xosligini saqlab qolish masalalari haqida atroflicha mulohaza yuritiladi. Raqamli globallashuvning oila mustahkamligiga salbiy va ijobiy ta’sirlari.

Kalit so‘zlar: milliy madaniyat, raqamli globallashuv, madaniy identitet, transformatsiya, san’at, yoshlar, milliy ong, strategiya.

Аннотация: В статье комплексно рассматриваются вопросы сохранения самобытности национальных культур в эпоху цифровой глобализации, когда современные информационные технологии стремительно развиваются, а межкультурный обмен активизируется. Негативное и позитивное влияние цифровой глобализации на прочность семьи.

Ключевые слова: национальная культура, цифровая глобализация, культурная идентичность, трансформация, искусство, молодёжь, национальное сознание, стратегия.

Abstract: This article provides a comprehensive discussion of the issues of preserving the identity of national cultures in the era of digital globalization, when modern information technologies have developed rapidly and intercultural exchange has intensified. Negative and positive effects of digital globalization on family strength.

Keywords: national culture, digital globalization, cultural identity, transformation, art, youth, national consciousness, strategy.

Globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida insoniyat har qachongidan ham ko‘proq o‘zaro bog‘liq, o‘zaro ta’sirchan va bir butun axborot makonida yashamoqda. Har kuni insoniyat millionlab axborotlarga duch keladi, ularni qabul qiladi, qayta ishlaydi va ommaviy ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatadi. Bu esa nafaqat ijtimoiy hayotda, balki madaniyat, san’at, mentalitet va ong shakllanishida chuqur o‘zgarishlarga olib kelmoqda. Ayniqsa, raqamli globallashuvning kengayib borayotgani fonida milliy madaniyatlarning o‘ziga xosligi, ularning tarixiy qatlamlari va estetik ildizlari tobora muhim mavzuga aylanmoqda.

Ma’lumki, har qanday jamiyatda va har doim mamlakat va millat taraqqiyotida madaniyat kabi o‘ta murakkab, ayni paytda muhim fenomen hodisa alohida ahamiyatga ega. Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida ham ushbu masalaga e’tibor tobora kuchayib bormoqda. Bugun ma’rifatli jamiyatni qurish, barkamol avlodni tarbiyalash, amalga oshirilayotgan tub islohotlarning ma’no-mazmunini fuqarolar ongiga singdirishda mazkur hodisaning o‘rni benihoya katta. Bu esa madaniyat, ayniqsa o‘zbek milliy madaniyatining bugungi kundagi ahvoli, uni yanada rivojlantirishning nazariy hamda amaliy jihatlarini ilmiy jihatdan o‘rganishni talab etmoqda [1; 3 b].

Bugungi kunda TikTok, Instagram, YouTube kabi global platformalar nafaqat axborot almashinuvi uchun, balki madaniy ifoda va identitetni qayta shakllantirish uchun ham asosiy masalalarga aylanib bormoqda. Bu esa har bir xalq o'z qadriyat va urf-odatlarini yo'qotmasligi, o'zining betakror madaniy ifodasini asrab qolishi uchun kurash olib borishini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, raqamli globallashuvni nafaqat tahdid, balki imkoniyat sifatida ham ko'ra olish muhimdir. Chunki bu jarayonda madaniyatning o'ziga xosligini saqlab qolish, uni zamonaviy shakllarda ifodalash va global auditoriyaga taqdim etish imkoniyati ham mavjud.

Raqamli globallashuv o'z navbatida internet tezligining oshishi, ijtimoiy tarmoqlarning kengayishi yoki sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi emas, balki tafakkur tezligining o'zgarishi, madaniyatlararo chegaralarning buzilishi va axborot vositalari orqali ong shakllanishining yangi bosqichi hisoblanadi. Globallashuv ilgari asosan iqtisodiy va siyosiy doiralarda muhokama qilinar edi. Endilikda esa bu jarayon bevosita madaniy muhitning tarkibiga chuqur kirib kelmoqda.

Shu bilan birga, raqamli globallashuv madaniyatlar o'rtasida bir qadar adolatli axborot almashinuvi maydonini ham yaratmoqda. Endilikda istalgan milliy san'at namunasini, musiqiy merosni yoki tarixiy voqeani butun dunyo ko'rishi mumkin. Bu esa milliy madaniyatni eksport qilish, uni global muhitda tanitish imkonini yaratadi. Biroq bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish, raqamli madaniy siyosatni to'g'ri yo'lga qo'yish va madaniy kontentni jahon miqyosida o'qilishi mumkin bo'lgan tilda yetkazish lozim. Raqamli globallashuv, ayni paytda, madaniyatning ichki strukturasi ham ta'sir ko'rsatmoqda.

Masalan, O'zbekistonning boy og'zaki ijodiy an'alarini olaylik – ertaklar, dostonlar, maqollar, matallar va afsonalar. Ular avlodlar avlodga og'zaki shaklda o'tgan, xalq ruhiyatining eng chuqur qatlamlarini ifodalagan [2; 125 b]. Ammo bugungi raqamli muhitda bu bebaho madaniy boyliklar qanday shaklda mavjud? Ular biz yuqorida ta'kidlagan ijtimoiy tarmoqlarning 30 yoki 40 soniyalik videosiga sig'adimi? YouTube'dagi video formatida hayotga qaytadimi? Yoki ular elektron kitob, raqamli o'yin, animatsion seriallar orqali global bolalar ongiga singadimi? Bu savollar zamonaviy madaniyatshunoslik uchun faqat nazariy mulohazalar emas, balki amaliy, strategik masalalardir.

Ko'p hollarda bu og'zaki an'alar raqamli muhitda na tarjima qilinadi, na kontekstual anglash imkonini topadi. Natijada esa ular avlodlar ongida asta-sekinlik bilan o'z o'rnini yo'qota boshlaydi. Chunki zamonaviy raqamli avlod o'z dunyoqarashini qisqa videolar, dinamik vizual ifodalar va interaktiv formatlar orqali shakllantiradi. An'anaviy madaniyat esa ko'pincha sekin, chuqur, og'zaki muloqot orqali yashaydi. Bu ikki olam o'rtasida aloqa bo'lmasa, madaniy uzilish muqarrar bo'ladi. Har bir madaniyat o'z kelajagini ta'minlash uchun zamonga mos tilda, ammo o'z ruhini saqlagan shaklda ifodalanishi lozim.

Shu bois, madaniy merosni zamonaviy texnologiyalar orqali jonlantirish – faqat arxivlash yoki saqlash emas, balki uni **interaktiv, o'quvchan, ko'rgazmali va eshitaldigan** formatda yaratish demakdir. Masalan, xalq dostonlarining qahramonlarini animatsion serial qahramoniga aylantirish, maqollar asosida qisqa ijtimoiy videolar yaratish yoki afsonalarni vizual podkastlar ko'rinishida tinglovchiga yetkazish ijod emas, balki madaniy saqlov va taraqqiyotdir. Agar bu ishlar tizimli ravishda amalga oshirilmasa, yaqin kelajakda yosh avlod “qadriyatlar”ni mobil ilovalardagi filtrlardan, xorijiy trendlardan yoki algoritmik “rekommendatsiyalar” orqali o'rganishi mumkin. Bunday sharoitda madaniyatning ichki mazmuni so'nib boradi, u faqat tashqi atributga – libosga, raqsga, milliy taomga – aylanib qoladi, xolos. Bu esa milliy madaniyatning chuqur qatlamlarini yo'qotish xavfini tug'diradi. Shunday ekan, raqamli globallashuv sharoitida milliy

madaniyatni saqlab qolish strategiyasi milliy an’analarni muzlatib qo’yish emas, balki ularni raqamli ruhda, global tilda, ammo mahalliy mazmunda qayta ifoda etish san’ati hisoblanadi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-yanvarda qabul qilingan “Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2018-yil 28-noyabrdagi qarori, mamlakat rahbarining “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 26-mayda qabul qilgan Farmonlarida ham mamlakatimizda milliy madaniyatni saqlash, targ‘ib qilish va rivojlantirishga alohida e’tibor berilgan [3; 496 b].

Milliy madaniyatning raqamli sharoitda yashashi, ayniqsa, yosh avlod ongiga qanday ta’sir qilishi masalasi dolzarbdir. Bugungi o‘quvchi, talabalar, o‘spirinlar kechagi an’anaviy tarbiya muhitida emas, balki har soniyada vizual, audio va yozma signallar oqimi ichida yashayotgan avloddir. Ular uchun milliy qadriyatlar faqat ota-onadan eshitiladigan nasihatlar yoki darslikdagi matnlar emas, balki jonli, harakatdagi, sezgir formatlarda bo‘lishi kerak. Chunki, bugungi kunda yurtimizda milliy madaniyatimiz va san’atimizni yuksaltirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va bu islohotlardan har bir kelajak avlod xabardor bo‘lishi shart va zarur deb hisoblayman [4; 515 b]. Shu bois, yosh avlodda milliy ongni mustahkamlash uchun zamonaviy ta’lim, raqamli madaniyat siyosati, vizual san’at, blogerlik, podkastlar, mobil ilovalar, va hatto raqamli o‘yinlar orqali keng ko‘lamli yondashuv zarur.

Shu sababli, raqamli globallashuv sharoitida milliy madaniyatni saqlab qolish uchun samarali va zamonaviy strategiyalarni ishlab chiqish dolzarbdir. Jumladan:

Avvalo, milliy madaniyatni raqamli muhitda yetarlicha ifodalash va targ‘ib qilish kerak. An’anaviy madaniy boyliklarni faqat saqlash emas, balki ularni zamonaviy formatlarga moslashtirish interaktiv ilovalar, video va animatsiyalar, podkast va onlayn kurslar orqali taqdim etish muhimdir. Masalan, O‘zbekistonda qadimiy madniy meroslarni raqamli kitob, audio ertaklar va ko‘rgazmali kontent shaklida yosh avlodga yetkazish madaniyatni jonlantirishning samarali yo‘llaridan biridir.

Ikkinchi muhim yo‘nalish – milliy tilni raqamli kommunikatsiya markaziga aylantirish. Ko‘pchilik yoshlar bugungi kunda raqamli platformalarda asosan xorijiy tillarda so‘zlashmoqda, bu esa milliy tilning zaiflashishiga olib keladi. Shu bois, milliy tilda yaratilgan yuqori sifatli kontentlarni ko‘paytirish, til o‘rganish uchun interaktiv resurslar, onlayn o‘quv platformalari yaratish milliy tilni raqamli davrda ham jonli saqlab qolishga xizmat qiladi.

Uchinchi jihat – raqamli madaniyat siyosatini mustahkamlashdir. Davlat va jamiyat darajasida milliy madaniyatni raqamli maydonda himoya qilish, madaniy kontent ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, milliy identitetni targ‘ib qiluvchi platformalarni qo‘llab-quvvatlash zarur.

To‘rtinchi strategiya – yosh avlod bilan muloqot qilishdir. Yoshlar raqamli dunyoning asosiy foydalanuvchilari va yaratuvchilaridir. Milliy madaniyatni ular uchun qiziqarli, zamonaviy va hayotga yaqin shaklda yetkazish lozim. Bu maqsadda yoshlar bilan hamkorlikda onlayn loyihalar yaratish, raqamli ijod platformalarini tashkil etish, blogerlar, musiqachilar va boshqa ijodkorlarni milliy qadriyatlarni targ‘ib qilishga jalb qilish zarur. Yosh avlodning raqamli madaniyatdagi faolligini oshirish milliy madaniyatning uzoq muddatli barqarorligini kafolatlaydi.

Beshinchi omil – madaniy ko‘p qirrali muloqotni rivojlantirishdir. Raqamli globallashuv dunyoda madaniyatlararo almashinuv uchun keng imkoniyat yaratadi. Shu imkoniyatlardan

oqilona foydalanib, milliy madaniyatni global maydonda tanitish, xalqaro hamkorlikda yangi madaniy mahsulotlar yaratish muhim. Bu, bir tomondan, milliy madaniyatning o‘ziga xosligini dunyoga namoyish etishga, ikkinchi tomondan, boshqa madaniyatlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shu yo‘l bilan global madaniyat ichida milliy o‘zlik yanada mustahkamlanadi.

Oltinchi eng muhim jihat – milliy madaniyatning o‘zgarishlarga ochiq bo‘lishidir. Raqamli globallashuv doimiy harakat va o‘zgarishlar davri. Milliy madaniyat faqat an’analar ombori emas, balki rivojlanuvchi, yangilanib boruvchi tizimdir. Zamonaviy texnologiyalar, yangi ijodiy shakllar va kommunikatsiya uslublarini qabul qilish orqali madaniyat o‘zining o‘ziga xosligini saqlab qolish bilan birga, global jarayonlarga ham faol qo‘shilishi mumkin.

Shunday qilib, raqamli globallashuv sharoitida milliy madaniyatning o‘ziga xosligini saqlab qolish uchun kompleks va integratsiyalashgan yondashuv talab qilinadi. Madaniyatni raqamli transformatsiya qilish, milliy til va qadriyatlarni himoya qilish, yoshlar bilan samarali ishlash, madaniy ko‘p qirrali hamkorlikni rivojlantirish va o‘zgarishlarga moslashishlarning barchasi milliy o‘zlikning mustahkam poydevorini yaratadi.

Xullas, milliy madaniyat o‘zligimizning, tarixiy xotiramizning va ma’naviy poydevorimizning asosi sifatida, raqamli globallashuvning murakkab sharoitida ham o‘z ruhini yo‘qotmasligi lozim. Bugungi kunning raqamli asrida milliy madaniyatimiz faqat o‘zgarishlarga moslashib, o‘ziga xosligini saqlab qolganda, u xalqimizning yuksalishida, uning jahon miqyosida tan olinishida va ma’naviy barkamolligida muhim rol o‘ynay oladi. Shunday ekan, raqamli globallashuv jarayonida milliy madaniyatni saqlab qolish bu jamiyatning o‘z ildizlarini anglab, kelajak sari ishonch bilan qadam tashlashidir. Milliy madaniyatimiz va san’atimizning o‘ziga xosligini saqlab qolish va uni rivojlantirish har birimizning va jamiyatimizning eng oliy maqsadlaridan biri bo‘lishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mavrulov A, Mavrulova M. Madaniyat nazariyasi: o‘quv qo‘llanma // – Toshkent: “Fan ziyosi” nashriyoti, 2022. – 360 b.
2. Mavrulov A. O‘zbekiston madaniyati tarixi. – Toshkent: “Sharofat nur fayz” nashriyoti, 2025. – 496 b.
3. Alimov S. O‘zbekiston nomoddiy madaniy merosi: o‘quv qo‘llanma // – Toshkent: 2022. – 125 b.
4. Yusupova R. K. Madaniyat va san’at sohasida innovatsion jarayonlarning tutgan o‘rni // Inter education & global study. – 2024. – №. 5. – C. 513-519.